

УДК 94(47)"1970/1980"

*Шихаметова Э.Р.***ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА «ПОИСК» СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА В 1970-Е – 1980-Е ГГ.***ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь*

Аннотация. В статье представлены результаты изучения деятельности научно-поискового клуба «Поиск» радиотехнического факультета Севастопольского приборостроительного института в позднесоветский период. Актуализируются формы и методы работы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию студенческой молодежи 1970-х – 1980-х гг.

Abstract. The article presents the results of studying the activities of the research club «Poisk» ("Search") of the Sevastopol Instrument-Making Institute radio engineering faculty in the late Soviet period. The forms and methods of work on the preservation of historical memory and the patriotic education of student youth in the 1970s-1980s are being updated.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, формы патриотического воспитания, историческая память, образование, Севастопольский приборостроительный институт. The article presents the results of studying the activities of the scientific club "Search" of the radio engineering Faculty of the Sevastopol institute of instrument engineering in the late Soviet period. The forms and methods of work on the preservation of historical memory and patriotic upbringing of students' youth of the 1970s - 1980s are updated.

Keywords: The Great Patriotic War, forms of patriotic education, historical memory, education, Sevastopol institute of instrument engineering.

Формы и методы патриотического воспитания студенческой молодежи на разных этапах отечественной истории исследовались как в советский, так и постсоветский периоды. Однако изучение регионального опыта реализации гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи, его конкретных форм, методов, достижений участников остается актуальной задачей и позволяет расширять возможности современных подходов к организации воспитательной работы в вузах. Как известно, в патриотическом воспитании студентов принимали участие не только партийные, комсомольские, профсоюзные и другие общественные организации, но и должностные лица из числа руководства вузов, профессорско-преподавательского состава, членов редколлегии ведомственных журналов и газет, клубных работников и др. Таким образом, наибольший эффект в патриотическом воспитании студенческой молодежи достигался за счет координации усилий всех участников [1, с. 28].

Примером системного подхода к организации патриотического воспитания студенческой молодежи является деятельность клуба «Поиск» на базе Радиотехнического факультета Севастопольского приборостроительного института. Он был создан в 1975 году к 30-летию победы СССР в Великой Отечественной войне [2, с. 59–61].

Основателем и почетным членом клуба был подполковник в отставке, преподаватель кафедры физики СПИ Павел Иванович Заблоцкий. Свой боевой путь Павел Иванович прошёл в рядах 724 стрелкового полка 315-й Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии. Будучи связистом, он обеспечивал поддержание проводной связи со всеми подразделениями полка. Особенно отличился Павел Иванович в операции по освобождению Севастополя, за что был удостоен ордена «Красная Звезда» [3]. С 1964 года работал ассистентом на кафедре физики, был заместителем председателя Совета ветеранов войны и труда СПИ. Помимо преподавательской деятельности, он занимался изучением Великой Отечественной войны, был идейным коммунистом и лектором общества «Знание» [4].

5 января 1975 года Павел Иванович адресовал партбюро Радиотехнического факультета предложения по организации мероприятий ко Дню Победы и военно-патриотическому воспитанию студентов. Главной темой обращения было создание клуба, который объединит студентов для занятий научно-поисковой работой по изучению боевых традиций 315-й Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии. Ее выбор в качестве объекта изучения был продиктован следующими соображениями.

Дивизия сформирована в 1942 году в Барнауле, принимала участие в боях на Сталинградском фронте, освобождала города Ростовской, Донецкой и Луганской областей, участвовала в прорыве Миус-фронта [5, с. 20], [6, с. 5]. Свое почетное название дивизия получила после освобождения Мелитополя (26 сентября – 5 ноября 1943 г.). Далее соединение прини-

мало участие в Крымской наступательной операции (8 апреля – 12 мая 1944 г.), её название высечено на гранитной плите Обелиска Славы воинам-освободителям на Сапун-горе вместе с другими частями, освобождавшими Севастополь.

Павел Иванович Заблоцкий сражался в рядах 315-й Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии, состоял в Совете ее ветеранов и долгие годы поддерживал связь с боевыми товарищами. К 1975 году изучением истории части занимались школы Севастополя, Барнаула, Запорожской области и Москвы. *«Жаль, что этому вопросу очень мало уделяется внимания комсомольским бюро Радиотехнического факультета СПИ, хотя они изъявили желание заниматься поисковыми работами по 315 Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии, но работа пока не ведется»* - писал П.И. Заблоцкий [2, с. 59–60].

Первоначально клуб состоял из десяти человек. В него входили преподаватели, работники научно-исследовательского сектора института и студенты. Заседания проходили не реже одного раза в месяц. Руководство клубом осуществлялось советом, в который входили комсомольцы и коммунисты, каждый из членов совета возглавлял группу из пяти инициативных студентов – «красных следопытов». Первым председателем «Поиска» был избран ассистент В.Н. Шикун, секретарем – член комсомольского бюро студентка Галина Лысечко. П.И. Заблоцкий консультировал студентов и квалифицированно выстраивал работу совета. Поскольку создание клуба было приурочено к 30-летию Великой Победы, первым же заданием для студентов была подготовка к этой знаменательной дате [2, с. 3].

Каждая группа студентов клуба «Поиск» занималась изучением боевого пути подразделений 315 Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии, в состав которой входили: 362-й, 724-й, 1328-й стрелковые и 1012-й артиллерийский полки, 431-й отдельный истребительный противотанковый дивизион, 900-й отдельный батальон связи и другие подразделения. Юные исследователи разыскивали ветеранов и их родственников, поддерживали с ними связь, узнавали имена погибших, открывали забытые страницы участия дивизии в Великой Отечественной войне, примеры героизма ее солдат и офицеров.

Члены клуба неоднократно публиковали материалы о результатах проводимой работы в многотиражной газете СПИ «За приборостроительные кадры»: *«Установлена связь с ветеранами этого соединения, собран фактический материал о нем, изготовлены портреты ветеранов, оборудуются и обновляются стенды, лекции, беседы, политинформации со студентами на военно-патриотические темы, организуется посещение мест, где проходили бои, музеев, памятников, братских захоронений и т.д.»* [7, с. 2].

Рис. 1. Линейка на 11-й береговой батарее в мае 1977 г.

Слева направо: Герой Советского Союза Мария Карповна Байда; ст. преподаватель кафедры ТОР Иван Николаевич Деркач; секретарь комсомольской организации факультета РТ Александр Рябоштанов; доцент кафедры истории КПСС Иван Абрамович Джузь

Чаще всего статьи в газете были приурочены к 9 мая: П.И. Заблоцкий размещал историческую справку об освобождении Крыма и Севастополя, об участии в нем 315-й Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии [8, с. 1]. Постоянные публикации в газете,

наглядное оформление работы клуба, несомненно, знакомили студентов и преподавателей института с подвигами ветеранов знаменитой дивизии и привлекали к поисковому движению новых активистов из числа студентов. В члены клуба могли вступить студенты младших курсов, обучавшиеся на «хорошо» и «отлично».

Помимо поисковой работы, члены клуба систематически принимали участие в героико-патриотических мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Одно из них – ежегодная встреча участников обороны Севастополя 1941–1942 гг. на командном пункте Приморской армии. Познакомиться с тем, как проходили эти мероприятия в 1979 г. помогает серия фотографий, которые сделал член клуба, впоследствии его председатель Василий Сергеевич Домашенко. Фотографии позволяют реконструировать ход мероприятия, в котором принимали участие преподаватели СПИ – участники Великой Отечественной войны: старший преподаватель кафедры теоретических основ радиотехники И.Н. Деркач, доцент кафедры истории КПСС И.А. Джусь (рис. 1).

Помимо исследователей, в клубе работали художники, оформлявшие фотовыставки и альбомы, фотографы, фиксировавшие мероприятия с участием членов «Поиска». Клуб неоднократно подготавливал фотовыставки, посвященные Великой Отечественной войне: «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.», «Они защищали Родину», «Они защищали Севастополь...». Последняя была приурочена к 35-летию освобождения Севастополя, героями этой выставки были ветераны 315-й МКСД. На стендах было размещено более сорока фотопортретов бойцов дивизии – солдат и командиров, особое внимание уделялось женщинам – врачам, санинструкторам, телефонисткам и радисткам. На стендах размещались схемы боевого пути дивизии, с указанием городов, которые были освобождены ею. Встречи студентов с ветеранами в памятных местах – Мелитополе, Севастополе и других городах также нашли отражение на стендах в виде многочисленных коллективных фотографий.

Все материалы фотовыставок члены клуба передавали в музей института. Например, ко Дню Военно-Морского флота СССР в 1985 году были оформлены новые стенды, героями которых стали сотрудники СПИ, проходившие службу на флоте: И.И. Фурсин, А.С. Сафонов, К.Д. Гурман, А.И. Доценко, А.Т. Лысенко, Е.С. Уваров [9, с. 2].

Каждый год в мае клуб «Поиск» принимал участие во встречах ветеранов 315-й Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии. Ветераны дивизии из разных городов и даже союзных республик собирались в местах боев за освобождение Крыма. При посещении Перекопа, за взятие которого в 1944 году дивизия была награждена орденом Красного знамени, ветераны вспоминали боевые дни и своих товарищей. Вместе с ними на памятные места прибывали родственники погибших, те события еще были свежи в памяти. По пути в Севастополь ветераны посещали братские могилы, проводили митинг и возлагали цветы к памятнику воинам 315-й Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии и других соединений 2-й гвардейской армии на склоне Мекензиевых гор у посёлка Фруктовое (Рис. 2).

Рис. 2. Встреча ветеранов 315-й МКСД 7-9 мая 1979 г. Фото В.С. Домашенко

Встречи ветеранов находили отражение в статьях газеты: «9 мая ветераны дивизии на четырех автобусах прибыли из совхоза-завода имени П. Осипенко на торжественно-траурные мероприятия в Севастополь. Участвовали в митинге, в шествии ветеранов по городу» [10, с. 1]. Студенты в дальнейшем поддерживали связь с ветеранами, отправляли им поздравительные письма и открытки.

По воспоминаниям В.И. Домашенко, наиболее активно клуб работал в середине 1970-х – середине 1980-х годов, когда студенты Севастопольского приборостроительного института принимали участие в реализации различных проектов по увековечиванию памяти о событиях Великой Отечественной войны, в том числе принимали участие и в создании памятника 8-й бригаде морской пехоты, воевавшей в четвертом секторе обороны в 1941–1942 гг. [2].

8-я бригада морской пехоты, сформированная из моряков береговых частей и кораблей Черноморского флота, 30 октября 1941 г. морем была доставлена в Севастополь из Новороссийска. Основной ее состав сразу же принял участие в боях на одном из самых трудных участков – в четвертом секторе обороны. Командиром бригады был полковник В.Л. Вильшанский, военкомом – бригадный комиссар Л.И. Ефименко. Во время второго наступления, в декабре, гитлеровцы основной удар нанесли в стык третьего и четвертого секторов обороны. На участке хутор Мекензия – гора Азис-Оба они стремились окружить и уничтожить войска четвертого сектора, а затем выйти к Северной бухте и ударами с флангов разгромить войска третьего сектора.

Наиболее ожесточенные бои разгорелись на участке 8-й бригады, занимавшей оборону у горы Азис-Оба. За два дня кровопролитных боев 8-я бригада потеряла около 1700 человек, т.е. более половины состава. В ходе отражения декабрьского наступления советские воины отошли на главный оборонительный рубеж четвертого сектора обороны, но фронт удержали. В конце декабря 1941 г. оставшиеся в строю воины 8-й бригады влились в 7-ю бригаду морской пехоты и в 1-й морской полк, на базе которого в январе 1942 г. была вновь создана 8-я бригада морских пехотинцев. Бригадой второго формирования командовал полковник П.Ф. Горпищенко. В 1970 г. на 14-м километре Симферопольского шоссе в честь воинов 8-й бригады сооружен памятный знак – стела из инкерманского камня с мемориальными досками (авторы проекта – студенты Севастопольского приборостроительного института В. Дзивалтовский и А. Пилунский).

В 1977 г. на горе Азис-Оба, в районе с. Верхнесадового, где находился командный пункт 8-й бригады и где погибла большая часть ее личного состава, также был открыт памятник, в сооружении которого приняли участие студенты Севастопольского приборостроительного института, автор проекта – доцент З. Г. Емец, архитектор-консультант – В.М. Артюхов. Он представляет собой каменную плиту с рельефной схемой боев у Азис-Обы. На плите установлен миномет. Надпись на памятнике гласит: «Воинам 8-й бригады морской пехоты ЧФ, 1941-1942 гг. Здесь они стояли насмерть и этим обрели бессмертие» [11, с. 59–90].

Таким образом, многообразие форм и направлений деятельности клуба «Поиск» – яркий пример системной работы по патриотическому воспитанию студенческой молодежи в Советском Союзе. Участие в мероприятиях по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, научно-поисковая работа, общение с ветеранами, изучение подвигов прошлого воспитывало в личности такие ценности, как гражданственность, патриотизм, ответственность и коллективизм.

Традиционные для советского периода формы патриотического воспитания студентов, включающие проведение поисковых экспедиций, поездки на места сражений, архивных изысканий, общение с ветеранами, вовлечение молодых людей в активность общественных военно-патриотических движений остаются актуальными и в наши дни. В то же время на современном этапе они дополняются и обновляются в связи с более широким использованием возможностей информационных технологий, мультимедийных ресурсов, которые позволяют студентам изучать и популяризировать историю государства, малой родины, учебного заведения в судьбах конкретных людей.

Литература

1. Алехин И. А. Патриотическое воспитание студенческой молодежи в истории России // Мир образования – образование в мире. 2012. № 3 (47). С. 22–31.
2. Фотоальбом военно-патриотического клуба «Поиск» радиотехнического факультета Севастопольского приборостроительного института (рукопись). Фонд ведомственного музея «Севастопольская Голландия».
3. Наградной лист от 15 мая 1944 г. // Память народа.ру. [Электронный ресурс]. URL: <https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig->

chelovek_nagrazhdenie44125281/?static_hash=ddcef808ba1920edf1e33d50a7b22233 (дата обращения: 09.05.2022).

4. Заблоцкий П.И. Мои боевые воспоминания, апрель 1991 г. (рукопись).
5. Дорофеев Г. А., Михтунец К. М. 315-я Сибирская в боях за Сталинград: Боевой путь 315-й Мелитопол. стрелковой дивизии. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. 151 с.
6. Скуборенко Н.И. «Подвиг на земле Донбасса»: Исторический очерк. Луганск «Лугань», 1992. 164 с.
7. Заблоцкий П. Никто не забыт // За приборостроительные кадры. 28.02.1979 г. №9 (460). С.2.
8. Заблоцкий П. За Крым, за Севастополь! // За приборостроительные кадры. 09.05.1984 г. № 20 (704). С. 1.
9. Заблоцкий П. Героическая летопись в фото // За приборостроительные кадры // 06.06.1979 г. №23 (474). С. 2.
10. Заблоцкий П. Встречи на родной земле // За приборостроительные кадры. 23.05.1984 г. № 22 (706). С. 1.
11. Крым: Памятники славы и бессмертия / С.Н. Шаповалова, В.Н. Барбух, Л.Н. Вьюницкая и др. 2-е изд., доп. Симферополь: Таврия, 1985. 238 с.